

RECOLOCAÇÃO DE EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL AO MERCADO DE TRABALHO: Um estudo de caso no Instituto do Município de Poá

Natália Gomes do Nascimento, FATEC ZONA LESTE, natalia.nascimento9@fatec.sp.gov.br

Vitória Hernanes Pereira, FATEC ZONA LESTE, vitoria.pereira7@fatec.sp.gov.br

Maria Helena Veloso Salgado, FATEC ZONA LESTE, maria.salgado@fatec.sp.gov.br

RESUMO. Na sociedade atual, a integração de egressos ao mercado de trabalho, assim como, instituições que contribuem para que ex-presidiários encontrem uma segunda chance, não são abordadas como deveriam, resultando com que as pessoas inseridas na sociedade tenham pouco ou nenhum conhecimento sobre o assunto, o que retarda o progresso e melhoria sobre este tema. O presente artigo tem como objetivo geral, apresentar o estudo de caso e levar ao conhecimento dos núcleos sociais sobre as dificuldades e discriminações encontradas pelos egressos do sistema prisional na recolocação ao mercado de trabalho. Os veículos de comunicação presentes no nosso cotidiano, abordam sobre este assunto controverso, aos crimes cometidos, a adversidade do Estado para reeducar e ressocializar os apenados que estão em fase de recuperação. Nesta pesquisa você saberá como o processo de integração desses egressos funciona. Esse processo conta desde da inscrição no instituto até a contratação dos egressos ao mercado de trabalho, mostrando todo o amparo social, emocional e profissional que essas pessoas recebem, contará também com dados relevantes para a realização dessa pesquisa, como: quantas pessoas que passam ou passaram pelo Instituto Recomeçar conseguiram realmente mudar de vida, se eles contam com algum tipo de acompanhamento de orientadores, e entre outros dados. Também contará com relatos de ex-apanados que sentiram na pele o que é sair da vida do crime e iniciar o processo de busca a uma mudança de vida com o registro em carteira. Assim podendo servir de inspiração e esperança para aqueles que buscam uma nova recolocação.

Palavras-chave. *Recolocação, Egressos, Mercado de Trabalho.*

ABSTRACT. In today's society, the integration of ex-cons into the labor market, as well as institutions that help ex-cons find a second chance, are not addressed as they should, resulting in people in society having little or no knowledge on the subject, which slows down progress and improvement on this topic. This article aims to present the case study and bring to the attention of the social centers the difficulties and discrimination found by ex-convicts in the relocation to the labor market. The media present in our daily lives, address this controversial subject, the crimes committed, the adversity of the State to re-educate and relocate the convicts who are in the process of recovery. In this research you will know how the integration process of these ex-prisoners works. This process counts from the registration at the institute to the hiring of graduates to the labor market, showing all the social, emotional and professional support that receive, will also have relevant data for the realization of this research such as: how many people who pass or passed by the Instituto Recomeçar have actually managed to change their lives, if they rely on some advisor, etc. It will also feature reports of ex-offenders who felt on the skin what it is to leave the life of crime and start the search process for a change of life with the registration in wallet. Thus being able to serve as inspiration and hope for those who seek a new relocation.

Keywords. *Outplacement, Egress, Labour market.*

1. INTRODUÇÃO

As transformações tanto econômicas, quanto políticas, educacionais, sociais e tecnológicas constituem o cenário das organizações bem como o comportamento das pessoas, que por sua vez modificam-se de

forma gradativa ao longo do tempo. Em relação ao comportamento das pessoas nas organizações, para Robbins (2009), às ações e atitudes que as pessoas manifestam dentro das organizações se baseia em um estudo metódico.

O mercado de trabalho teve uma crescente histórica em Julho de 2019, com o número de pessoas empregadas chegando a 93,3 milhões, sendo elas 11,7 milhões de pessoas com Registro Profissional na CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas); e sendo 24,2 milhões que trabalham como autônomos. A taxa de desemprego recuou para 11,8% em Julho do mesmo ano, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad-C) que na época foi divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Devido o cenário atual da Pandemia da Covid-19, os impactos provocados por ela no mercado de trabalho nacional, de forma que os resultados são: 14,7% de desempregados, atingindo cerca de 14,8 milhões pessoas, com base o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), dados de 30 de Junho de 2021.

Com o alto percentual de desemprego no nosso país e com grandes números de pessoas presas, por conta de diversos crimes cometidos, para que os ex-detentos consigam se reinserir no mercado de trabalho, torna-se uma missão ainda mais difícil para esse público em específico.

O Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo, com 759.518 pessoas detentas segundo o WPB (*World Prison Brief*), levantamento mundial sobre dados prisionais realizado pela ICPR (*Institute for Crime & Justice Research*) e pela *Birkbeck University of London*. Conforme a pesquisadora da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), Alexandra Sánchez, a situação atual dos presídios são precárias, o cenário pode ser descrito com celas superlotadas e mal ventiladas, acesso limitado à água, carência de itens básicos de higiene e assistência à saúde insuficiente, aumentam as ameaças de adoecimento e morte de uma população vulnerabilizada que não cabe nas prisões, em todo o país.

De acordo com os dados obtidos pela SJDH de Pernambuco (Secretaria de Justiça e Direitos Humanos), apenas 1,5% dos egressos conseguem se inserir no mercado de trabalho. Objetivo de reinserir ex-detentos é poder interromper o ciclo de violência que aquelas pessoas estavam vivendo, o trabalho proporcionará qualidade de vida e dignidade. Para o Secretário de Justiça e Direitos Humanos de Pernambuco, Pedro Eurico, os fatores principais para o progresso do pilar da ressocialização são o trabalho e a educação.

Levando em consideração a relevância do problema enfrentado pelos dos ex-detentos, e para que chegue ao entendimento da sociedade sobre as dificuldades enfrentadas por eles, este trabalho abordará como o processo de integração desses egressos funciona, por tanto, foi escolhido um Instituto do município de Poá – São Paulo, por ser uma entidade que atua, com amparo social e moral dos egressos.

Com apoio do Instituto, durante quatro meses, essa pesquisa irá detalhar o processo desde a inscrição dos egressos no instituto até a contratação ao mercado de trabalho, mostrando todo o amparo social, emocional, educacional e profissional que essas pessoas recebem; contará também com alguns dados relevantes, como: quantas pessoas que passam ou passaram pelo Instituto Recomeçar conseguiram realmente mudar de vida em dois anos; se eles contam com algum tipo de acompanhamento de orientadores; quantos deles trabalham por mais de dois anos em uma única empresa; e também contará com relatos de pessoas que sentiram na pele o que é sair da vida do crime e começar uma nova etapa da vida com carteira de trabalho assinada.

Assim podendo servir de inspiração para aqueles que buscam uma nova recolocação e para que chegue ao conhecimento da sociedade o que acontece com os que passaram e/ou passam por essas situações .

O objetivo deste artigo é conscientizar a população em geral sobre todas as dificuldades e preconceitos enfrentados pelos ex-presos na busca de se reinserir, tanto no núcleo social, quanto ao mercado de trabalho, tendo como resultado nesta tentativa de percepção e compreensão do povo para com os que estão à margem da sociedade e de que afinal, todos merecem uma segunda chance para mudar de vida, desde que estejam empenhados a ir atrás desta mudança.

Como metodologia do trabalho serão realizadas pesquisas bibliográficas, essa, será utilizada para se conhecer diferentes opiniões em artigos, livros e revistas científicas, e o estudo de caso no Instituto Recomeçar em Poá -SP.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Desde os primórdios dos tempos, o homem procura meios para fazer justiça com as próprias mãos e punir as transgressões cometidas pelos malfeitores, como cita o ditado popular “olho por olho, dente por dente”, considerando o que o autor Masson (2017, p.73) alega: “Pode-se afirmar, com segurança, que a história da pena e, conseqüentemente, do Direito Penal, embora não sistematizado, se confunde com a história da própria humanidade. [...] É correto, pois, reconhecer a existência da pena como um fato histórico primitivo, bem como considerar o Direito Penal a primeira e a mais antiga camada da história da evolução do direito.”.

Ao observar a linha histórica do tempo sobre o sistema carcerário, pode-se ressaltar que não aborda sobre a anulação dele, entretanto, busca-se novas mudanças para que se torne mais eficaz. Segundo Bitencourt (2018), em sua concepção sobre prisão ele define como: “[...] uma exigência amarga, mas imprescindível. A história da prisão não é a de sua progressiva abolição, mas a de sua permanente reforma. A prisão é concebida modernamente como um mal necessário, sem esquecer que a mesma guarda em sua essência contradições insolúveis, que a pós-modernidade precisa resolver.” (BITENCOURT, 2018).

A razão de realização dos modelos das penitenciárias da América Latina não é parecida com a dos Europeus e dos Nortes Americanos. Em consequência ao período do colonialismo, as prisões não eram de interesse das autoridades porque não fazia jus ao modelo de punição da época, somente foi pautado na fase de executar a sentença. As prisões eram consideradas e vistas como resguardo dos prisioneiros até que eles fossem levados a julgamento e não era dada a preferência de utilização para cumprir a pena. “O castigo, de fato, se aplicava muito mais frequentemente por meio de vários outros mecanismos típicos das sociedades do Antigo Regime, tais como execuções públicas, marcas, açoites, trabalhos públicos ou desterros.” (AGUIRRE, 2009, p. 38).

De acordo com a Constituição de 1824, o Art. 179; §§ XIX, XXI, XXII e XXIV, foi determinado que as celas fossem limpas, seguras e bem arejadas, os prisioneiros fossem separados conforme o tipo de delito cometido e as penas estipuladas. E foi anulado os açoites, a tortura, a marca de ferro quente, e todas as mais penas cruéis.

No que cita JESUS (2010) com a chegada e implantação do Código Penal de 1890 apareceu uma ideia, da qual para reeducar em uma forma punitiva, criou-se o sistema carcerário para ser de caráter correccional.

Em concordância com Souza, o maior “depósito” de presos do Brasil foi a Casa de Detenção de São Paulo, famosa pelo nome de “Carandiru” e denominada de “Barril de Pólvora”. Obteve sua inauguração em 1956, a qual sofreu demolição em 08 de dezembro de 2002, através 250 quilos de dinamite que a

levaram ao chão. Posterior a sua desativação, era considerado o maior presídio da América Latina, onde era abrigado mais de 8.200 presos (sendo que a sua capacidade era de somente 6.000 detentos).

2.1 Sistema Prisional na Atualidade

De acordo com Zanotto e Russowsky (2020), o sistema prisional na atualidade adere a Teoria Unificadora, Eclética ou Mista que tem como objetivo prevenir a prática de novos delitos e reeducar o preso. Por meio da contenção da autonomia exercida em sociedade, o Estado procura a ressocialização do cidadão que pratica ilícito penal, ou seja, adota uma conduta que é proibida perante a Lei e tem sob ameaça de pena. Por conseguinte, o Direito Brasileiro procura remover o indivíduo de conviver em sociedade para que durante a sua reclusão ele repense sobre suas condutas exercidas e como subsequentemente possa alcançar a sua reinserção ao convívio social, considerando e dando importância de que a sua penalização teve o intuito de afastar-se e de precaver novas tentativas de novos delitos.

A realidade do Sistema Carcerário Brasileiro é de superlotação e falta de infraestrutura, ocasionadas pelo descaso das autoridades competentes. Essa má gestão é refletida nos seguintes dados: O Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo, com 759.518 pessoas detentas segundo o WPB (*World Prison Brief*), levantamento mundial sobre dados prisionais realizado pela ICPR (*Institute for Crime & Justice Research*) e pela *Birkbeck University of London*.

Conforme Zanotto e Russowsky (2020), o Estado tem deveres legais em estabelecer condições dignas para sobreviver. Os presídios carecerão ser construídos e conservados através da administração estatal, ou seja, seguindo a logicidade de que seja levado em consideração a disseminação e a delegação de aptidões, das quais possam oferecer aos presos circunstâncias merecedoras de supervivência executadas por seus tutores e as incumbências de metodologias que os possam reabilitar.

No Brasil a população carcerária que possui um perfil de que 95% são homens e 5% mulheres, sua maioria são pardos e negros, nível de escolaridade baixo sendo que 51% possuem ensino fundamental e quando falamos de ensino superior é composta por apenas 5% da população carcerária, dados obtidos através do Portal de Periodicos UniBrasil.

2.2 A Qualidade de Vida do Preso

Ao referir-se à qualidade de vida, e o que ela representa, entende-se que está associado à essência do ser humano, bem como à saúde física quanto à saúde e estabilidade psicológica. Para promover e assegurar o respeito e a dignidade do preso como ser humano, nos termos da Lei de Execução Penal, no artigo 14 §1; §2, cita-se sobre a prestação de assistência à saúde do detento, para que a condição seja preventiva e curativa, abrangendo o atendimento médico, farmacêutico e odontológico ao preso. E caso a base de acolhimento não estiver equipada apropriadamente para prestar o amparo que for necessário, deverá ser prestado em outra localidade, de acordo com o assentimento da direção do local que prestará o atendimento.

Ao que diz a respeito sobre as precariedade do sistema carcerário, Bittencourt (2011) argumenta que nas prisões tradicionais, as condições são nocivas à saúde dos presos, devido ao déficit tanto da alimentação quanto aos alojamentos, acabam facilitando o desenvolvimento de doenças como a tuberculose, que é uma disfunção que rodeia os sistemas carcerários. Colaboram na putrefação da saúde dos detentos por conta das precárias condições de higienização do local, tendo como consequência a

falta de circulação do ar, da umidade e dos odores nauseantes.

2.3 Ressocialização

Souza, Franciane Mara de (2016), discorre que: A ressocialização é a forma de dar ao apenado o apoio necessário para reintegrá-lo à sociedade, procurando compreender a razão que o induziu a cometer tal crime e oferecê-lo uma oportunidade de mudar, ou seja, lhe proporcionar um amanhã melhor, independentemente do que ocorreu no passado.

O processo de ressocialização é um dos passos mais importantes para o egresso, reintegrar alguém que já fez parte da sociedade e que por algum motivo cometeu um crime e hoje tenta se reeducar, é difícil, pois terão que ser trabalhados no psicológico dessas pessoas e na qualificação para se reinserir no mercado de trabalho.

Para um egresso a ressocialização não é apenas sair de um Sistema Penitenciário, e sim, poder ter acesso a educação, trabalho e poder viver em sociedade sem restrições por causa do crime cometido, vale ressaltar que esses egressos que buscam a inclusão social já estão em dia com a Justiça Brasileira.

A Lei de Execução Penal, artigo 28, discorre que como dever social e ter condições de dignidade humana, o trabalho deve ter como objetivo ter caráter educativo e produtivo, e no:

§ 1º Aplicam-se na empresa e aos modos da laboração as providências em relação com a segurança e à higiene.

O Zacarias (2006, p. 61) salienta que o trabalho é um fator crucial para adquirir valores tanto morais quanto materiais, com a implementação dos cursos profissionalizantes há a possibilidade de solucionar duas questões, como a cultural e profissional. Fazendo com que haja uma mudança de perspectiva da sociedade a respeito sobre a falta de formação dos presos os induzem, mediante a inoportunidade, ao mundo do crime e facilitar a introdução no mercado de trabalho, ao completar a sua pena.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

De acordo com os dados fornecidos pelo Instituto Recomeçar de Poá, há cerca de 561 pessoas que estão passando pelas etapas do Recomeçar, mais conhecido como Trilha do Egresso, como a socialização, cursando o curso de desenvolvimento oferecido pela instituição, foram atendidas individualmente pela equipe psicossocial e conversaram de forma aberta com os mediadores, o Papo Reto como é chamado por eles.

Atualmente, no instituto de Poá, 152 (cento e cinquenta e duas) pessoas que já concluíram a trilha do egresso, passaram por todas as etapas para a ressocialização e estão aptas para o mercado de trabalho; 98 (noventa e oito) pessoas foram contratadas, 8 (oito) pessoas foram encaminhadas e estão na etapa final da contratação; e 46 (quarenta e seis) pessoas foram empregadas de maneira indireta. Ao darem uma chance para si e confiar no instituto para os capacitar para o mercado de trabalho, tiveram resultados positivos ao realizar as entrevistas de emprego por fora e conseguiram a recolocação nas vagas de trabalho. As vagas que são oferecidas para egressos(as) são: auxiliar geral, operador de máquinas, manutenção, entre outros. Artigo desenvolvido através de uma pesquisa quantitativa, dados levantados através do formulário eletrônico (google forms) elaborado por nós autoras e enviado para Camila Tereza da equipe de gestão do Instituto que nos passou os dados apontados e utilizados durante toda pesquisa.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Será apresentado como funciona o instituto estudado, desde a sua fundação, até o momento atual, trazendo também relatos de pessoas que passaram por essa situação de desesperança e que encontraram uma luz no fim do túnel e os números de ex-apsentados que conseguiram ser reenseriados ao mercado de trabalho

4.1 INSTITUTO RECOMEÇAR

O Instituto Recomeçar foi fundado por Leonardo Precioso em 2015 a partir de um projeto da Rede Gerando Falcões, que atua com o objetivo de reintegrar homens e mulheres, egressos do sistema prisional, que cumpriram suas penas e carecem de apoio para dar um novo rumo à vida.

A missão da organização social é poder dar amparo social, moral, emocional, educacional e profissional para que pessoas desacreditadas se empoderem para reescrever uma nova história a partir de novas escolhas. Seus valores foram definidos a partir de 6 *hashtag* que são:

#PAPORETO - Nos fortalecemos em conversas abertas e sinceras.

#PRETONOBRANCO - Agimos com transparência em tudo que fazemos.

#PEGADAFORTE - Através de disciplina e suor conquistamos nossos objetivos.

#COMPROMETIMENTO - Temos espírito empreendedor para seguir nossa causa.

#RENASCIMENTO - Acreditamos que todos podem ter uma nova chance.

#JUNTOSSOMOSMAISFORTES - Valorizamos o espírito colaborativo.

O Instituto surgiu a partir de uma oportunidade que um ex-egresso teve, o Recomeçar atua dentro das estruturas do Instituto Gerando Falcões que o fundador é o Eduardo Lyra mas conhecido como Edu Lyra, Leonardo e Eduardo Lyra se conheceram na adolescência quando eram jogadores de futebol e formaram uma grande amizade, após um tempo dos amigos sem terem contato Edu Lyra encontrou a família do Leonardo e ficou sabendo que estava no sistema carcerário e resolveu mandar uma carta e assim mantiveram uma comunicação por um período de 4 (quatro) anos, em 29 de Abril de 2015 o Leonardo ganhou liberdade e o Eduardo Lyra lhe propôs um desafio onde ele trabalharia na área de esporte onde já tinha conhecimento e experiência por ser ex-jogador de futebol na categoria de base de grandes clubes de São Paulo. Então Leonardo passou a auxiliar os professores na área de esportes da Gerando Falcões.

Leonardo Precioso sentiu na pele as dificuldades e desafios do egresso após cumprirem a pena, Léo como é mais conhecido, passou 7 (sete) anos e 13 (treze) dias no cárcere e pode ter ajuda da família e de seu amigo quando saiu do sistema penitenciário, situação contrária de alguns egressos, isso não isentou o Leonardo das dificuldades no processo de ressocialização. O propósito do Instituto é propor apoio aos egressos e reintegrá-los na sociedade após cumprirem suas penas e está em dia com a justiça. A maioria dos egressos deixam os sistemas penitenciários sem documentos, muitos não conseguiram ao menos terminar o ensino fundamental pelo fato de terem passado uma década ou mais reclusos.

O Instituto Recomeçar oferece a esses homens e mulheres a oportunidade de se reintegrarem na sociedade novamente, fornecendo amparo social, emocional, orientação na normalização dos documentos pessoais, qualificação, oportunidades de emprego, eles recebem acompanhamento de um mentor durante os primeiros passos até o ingresso no mercado de trabalho e após a contratação esses egressos continuam tendo esse acompanhamento, assim eles podem desenvolver-se junto com o mentor

em questões simples ou mais complexos do dia a dia.

As empresas parceiras oferecem vagas para essa população de acordo com os perfis levantados pelo próprio time do instituto, as vagas oferecidas em sua grande maioria são para as áreas de limpeza, manutenção, recepção, seguranças e construção civil as que não exijam uma formação técnica ou de nível superior.

4.2 RELATOS DOS EGRESSOS

Como um complemento e dados contidos neste artigo, e para inspirar e motivar outros egressos que querem uma nova chance para mudar de vida, o Instituto Recomeçar nos forneceu dois relatos atuais de dois egressos que saíram do sistema prisional brasileiro e que estavam motivados a não caírem nas estatísticas de reincidentes criminais.

4.2.1 Relato do egresso 1

O egresso 1, tem 43 (quarenta e três) anos, nasceu em Beneficência Portuguesa em São Paulo, no bairro Paraíso. Foi preso em 6 (seis) de Janeiro de 1998 (mil novecentos e noventa e oito) por conta do Art. 157 do Código Penal e diz a respeito de roubos, ele realizou o crime de assalto a mão armada e ficou recluso na penitenciária de Carandiru.

Através de um amigo de um dos fundadores do Recomeçar, o instituto foi indicado para o ex-apanado, enquanto cumpria a sua pena no presídio de Riolândia. Viram que ele havia sido professor, um bom professor, e que tinha uma boa colocação, contaram a história do instituto, explicaram o intuito, como funciona e o que fazem e disseram que ele se daria bem se procurasse o instituto para exercer essa profissão.

A primeira coisa que o ex-detento fez quando saiu do cárcere, foi ir atrás do instituto, se cadastrou para passar pelas etapas do processo de reintegração, segundo a avaliação da Psicóloga ele obteve um bom progresso no programa e observaram que ele tinha potencial para ensinar e ele diz que graças ao instituto, ele ganhou uma bolsa ao prestar o vestibular, passou com sucesso e está cursando a faculdade. Segundo ele, ao sair do sistema prisional nas outras vezes, ele não havia visto uma oportunidade para poder mudar de vida. Somente enxergou uma nova chance para a mudança quando encontrou o instituto e pode realmente Recomeçar a sua vida.

Ele atualmente tem uma meta e uma missão para cumprir: reinserir o máximo de egressos possível na sociedade e no mercado de trabalho. Como no mercado de trabalho fica mais difícil de obter uma recolocação, mas fazendo com que mais pessoas conheçam o instituto, por ele ser um meio facilitador e apoiador na luta dos ex-presos para que eles sejam recolocados.

4.2.2 Relato do egresso 2

O ex-preso, de 48 (quarenta e oito) anos, mora em Carapicuíba - SP, ficou recluso durante 3 (três) anos em regime fechado no Complexo Penitenciário de Gericinó, antigo Complexo Penitenciário de Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Entrou para o crime ainda na adolescência para o desespero de sua família.

Sua vida mudou no dia em que encontrou um cartaz do Instituto Recomeçar no mural de avisos em uma estação de trem, naquele momento ele percebeu que ainda havia esperança de dar um novo rumo para

a sua vida, já que vinha de uma longa jornada procurando emprego e recebendo não como resposta. Então ele resolveu pegar o papel do mural e no dia seguinte, colocou novamente no mural para que outras pessoas na mesma situação pudessem se cadastrar no programa assim como ele. No dia que devolveu o papel estava a caminho de mais uma entrevista de emprego, mas assim como nas entrevistas anteriores, foi dispensado depois de checarem os antecedentes criminais.

O cartaz encontrado por ele estava convocando ex-presidiários a participar do ciclo de desenvolvimento psicossocial na Faculdade Anhanguera no Belém e, com possível encaminhamento para o mercado de trabalho.

Ele confiou e participou do ciclo de desenvolvimento e hoje ele trabalha no Renova Ecopeças, empresa do grupo Porto Seguro, uma das empresas parceiras do Instituto Recomeçar que abre vagas de trabalho para ex-detentos e detentas.

4.3 MERCADO DE TRABALHO

De acordo com o grupo AfroReggae, dos 3.941 egressos da agência no período entre 2012 até o final de 2016, somente 789 ex-detentos conseguiram um emprego, ou seja, 3.152 ex-presos não conseguiram uma recolocação, esses dados esclarecem o nível de dificuldade dessa população para o ingresso no mercado. Essa dificuldade pode ser traduzida de formas diferentes, como por exemplo: falta de documentação, baixo nível de escolaridade, falta de oportunidade no mercado, falta de experiência no mercado de trabalho e entre outros motivos.

Hoje algumas empresas possuem projetos de inclusão para egressos do sistema prisional, algo que daqui para frente deverá ser sempre aperfeiçoado, devido os projetos de inclusão de mulheres, negros, portadores de deficiência física ou mental e da comunidade LGBTQIA+ podemos ver a diversidade e inclusão de comunidades e isso implica positivamente nos desenvolvimentos tecnológicos e humano nas organizações.

A área de Gestão de Recursos Humanos hoje pode estar trazendo de forma saudável o tema inclusão de egressos do sistema prisional para as organizações, através de palestras, projetos de inserção, parcerias com instituições como o Recomeçar que oferece o desenvolvimento psicossocial, como uma forma de poder conscientizar as pessoas da importância do amparo social e consequentemente diminuindo os conflitos gerados pelos preconceitos. Quando é gerado a oportunidade de um egresso no mercado de trabalho, o número de incidência carcerária diminui e consequentemente trará mais segurança para nossa sociedade, podemos notar nos dados gerado pelo trabalho do Instituto Recomeçar o quando essa oportunidade impactada em nossa sociedade, os dados são de 2019 a 2020 apenas 5% reincidiram enquanto o índice nacional é de 32% da reincidência carcerária.

Quando o egresso tem a oportunidade de poder passar por um programa onde é oferecido o desenvolvimento pessoal e uma formação básica, ele estará preparado para ingressar na sociedade novamente e de poder arrumar um emprego que não seja só uma passagem temporária mas sim uma oportunidade de crescer e poder trazer uma estabilidade financeira, voltar para a vida do crime não será mais sua única opção.

As empresas podem oferecer oportunidades a essa população em poder reescrever suas histórias, o que é algo muito valioso não só para o egresso mas também para sociedade como um todo.

5. CONCLUSÃO

Esta pesquisa objetivou realizar um estudo de caso amplo sobre as adversidades encaradas pelos apenados desde a saída do sistema carcerário até a contratação efetiva no mercado de trabalho, que segundo os estudos analisados minuciosamente, com as informações encontradas e fatos comprovados cientificamente que serviram de base para o raciocínio para elaborar este artigo, são deveras funestos devido a falta de conhecimento da sociedade como um todo.

Através das pesquisas estudadas, relatos pessoais dessas pessoas, por serem ex-presos, as organizações ficam relutantes ao contratá-los. Não será possível extinguir os números de reincidências criminais se não melhorar a educação, qualificação e até mesmo quebrar esse padrão imposto.

A infraestrutura do sistema prisional no Brasil está mais voltada para a punição do que reeducação do indivíduo para que este consiga sair e ter uma colocação profissional. A alimentação, o espaço e as condições que elas apresentam, são precárias e quanto a má gestão do ambiente que eles passam a residir para cumprir a pena, contribuem no desenvolvimento de diversas enfermidades

Para reinserir os apenados no mercado de trabalho e a ressocialização na sociedade, terá que haver um trabalho em conjunto, tanto da sociedade, quanto do ex-detento, para que possam encontrar oportunidades e traçar novas mudanças na maneira como o sistema prisional atual funciona, quebrar paradigmas gerais, ter força de vontade do reeducando e as empresas mudarem suas políticas internas, e o Estado defender e promover ações em prol da recolocação dos ex-detentos, como reeducá-los devidamente por quanto por passarem pelo sistema prisional, fizeram a sua parte e cumpriram a sua punição dos seus crimes, e tratá-los como cidadãos como os demais que não praticaram crime.

AGRADECIMENTOS

Ao longo desta caminhada, percorrê-la e enfrentar as dificuldades que surgiram, fez-se somente possível por conta das pessoas que estiveram conosco, que nos apoiaram, nos incentivaram a estudar, aprimorar e buscar novos conhecimentos e a buscar os nossos sonhos.

Somos gratas primeiramente e principalmente a Deus pela Sua ajuda e grandíssima misericórdia para conosco, e ter permitido todas as coisas que contribuíssem ao nosso desenvolvimento como seres humanos e também o nosso desenvolvimento pessoal para que contribua com o profissional, por ter aberto as nossas mentes para o essencial e para o que é importante, pela saúde que nos tem dado, por estar constantemente presente em nossas vidas nos agraciando e acompanhando de perto e em seu amor imenso nos sustentou quando pensamos em desistir .

Agradecemos aos nossos pais, que em todo o momento das nossas vidas estiveram presentes, nos auxiliando e amparando, sem medir esforços, mediante a todas as dificuldades que nos fortaleceram, para que pudéssemos estarmos aqui hoje. Vocês têm a nossa eterna gratidão por todo o apoio, ajuda, compreensão, carinho e por nos orientar e ouvir sempre que estávamos ansiosas, nervosas e até desesperadas por não acharmos soluções para os problemas que surgiram, por tudo o que nos ofereceram nesta longa caminhada de três anos e muito mais nesta fase de desenvolvimento do nosso artigo. Vocês são o motivo de termos permanecido firmes e por ter nos ensinado a termos boa índole e princípios.

Aos nossos irmãos, amigos e familiares que fizeram e fazem parte da nossa vida e formação, agradecemos a vocês por toda a ajuda que nos foi dada e por vocês se fazerem presentes.

Somos gratas pelo entendimento de vocês pelas nossas ausências, estresses diários, escutando nossos desabafos e por terem ficado em silêncio enquanto fazíamos nossas apresentações dos trabalhos, nesse

Cenário de Pandemia. Pedimos perdão por tudo isso, sabemos que não foi uma tarefa fácil.

À nossa orientadora deste trabalho, Maria Helena Veloso Salgado, somos imensamente gratas a ti por ter nos acolhido quando pedimos para ser a nossa orientadora, pela sua paciência conosco, por seus ensinamentos, conselhos que nos guiaram e direcionaram para o caminho certo e por termos conseguido chegar até aqui com esse trabalho.

À nossa coordenadora do curso de Gestão de Recursos Humanos, Valéria Rufino Maiellaro, aos nossos professores e todo o corpo docente, que tivemos a honra de conhecer e conviver, lhes agradecemos por compartilhar do seu conhecimento, e não somente por terem nos ensinado, mas por terem nos feito aprender nesse processo de formação profissional durante a realização deste curso.

Agradecemos ao Instituto Recomeçar, em especial a Camila Tereza que integra a equipe de gestão que intermediou nossa comunicação, pelo apoio, paciência e colaboração, e por ter nos fornecido informações e os dados que nos foram necessários na realização desta pesquisa.

À Faculdade de Tecnologia Zona Leste e ao Centro Paulo Souza, agradecemos por todos esses anos e por termos tido a chance de fazermos parte dos universitários da Fatec e pela honra de termos sido inseridas no núcleo social dos Fatecanos.

Dedicamos este trabalho a vocês.

REFERÊNCIAS

Abdala, Vitor. **Emprego é recorde no Brasil no trimestre encerrado em julho**. Agência Brasil. Rio de Janeiro, 2019. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2019-08/emprego-e-recorde-no-brasil-no-trimestre-encerrado-em-julho>. Acesso em: 21 ago. 2021.

Brasil, Cristina Indio do. **Pandemia ainda provoca impactos no mercado de trabalho, diz o Ipea**. Agência Brasil. Rio de Janeiro, 2021. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2021-06/pandemia-ainda-provoca-impactos-no-mercado-de-trabalho-diz-ipea>. Acesso em 21 ago. 2021.

Uol. **Desemprego no país mantém recorde de 14,7% e atinge 14,8 milhões, diz IBGE**. Do Uol. São Paulo, 2021. Disponível em: <https://economia.uol.com.br/empregos-e-carreiras/noticias/redacao/2021/06/30/desemprego-pnad-ibge.htm>. Acesso em: 21 ago. 2021.

World Prison Brief. **Highest to Lowest - Prison Population Total**. WPB - World Prison Brief. London, 2021. Disponível em: https://www.prisonstudies.org/highest-to-lowest/prison-population-total?field_region_taxonomy_tid=All. Acesso em: 23 ago. 2021.

Peres, Ana Cláudia. **Situação nos presídios é devastadora**. RADIS Comunicação e Saúde. Rio de Janeiro, 2020. Disponível em: <https://radis.ensp.fiocruz.br/index.php/home/entrevista/medidas-de-desencarceramento-sao-urgentes>. Acesso em: 23 ago. 2021.

Olimpio, Ítallo. **Empresas economizam R\$1,5 milhão contratando ex-detentos: Ações são rígidas por lei que visa reintegrar ex-detentos à sociedade**. Leia Já. Brasil, 2019. Disponível em: <https://www.leiaja.com/carreiras/2019/08/14/empresas-economizam-r-15-milhao-contratando-ex-detentos/>. Acesso em: 23 ago. 2021.

BITENCOURT, Cezar Roberto. **Tratado de Direito Penal: Parte Geral 1- 24. ed.** – São Paulo: Saraiva Educação, 2018.

SOUSA, Sara Cristina Duarte; GOMES, Ingrid Amanda Silva. **A Reinserção do egresso prisional no mercado de trabalho: As dificuldades encontradas para sua inclusão social.** 2020. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/87009/a-reinsercao-do-egresso-do-sistema-prisional-no-mercado-de-trabalho-as-dificuldades-encontradas-para-sua-inclusao-social>. Acesso em: 02 set. 2021.

FOUCAULT, Michel. **Vigiar e Punir.** 28 ed. - Petrópolis.: Vozes, 2004. Disponível em: https://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista62/revista62_37.pdf. Acesso em: 02 set. 2021.

BINOTTO, Beatriz Calvo; PRADO, Florestan Rodrigo. **A Evolução do Sistema Prisional Brasileiro e seus Aspectos Gerais.** Presidente Prudente: TOLEDO - Prudente Centro Universitário, 2020. Disponível em: <http://intertemas.toledoprudente.edu.br/index.php/ETIC/article/view/8813/67650303#>. Acesso em: 02 set. 2021.

PINHEIRO, Luci Faria; GAMA, Taíza da Silva. **As Origens do Sistema Penitenciário Brasileiro: uma análise sociológica da história das prisões do Estado do Rio de Janeiro.** Rio de Janeiro: SOCIEDADE EM DEBATE, 2016. Disponível em: <https://revistas.ucpel.edu.br/rsd/article/view/1438/970>. Acesso em: 02 set. 2021.

ZANOTTO, Daiane Rodrigues; RUSSOWSKY, Iris Saraiva. **O Sistema Penitenciário Brasileiro E A Atual Ineficácia Na Finalidade Da Pena Em Ressocializar Os Condenados No Brasil.** Disponível em: https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-194/o-sistema-penitenciario-brasileiro-e-a-atual-ineficacia-na-finalidade-da-pena-em-ressocializar-os-condenados-no-brasil/#_ftn2. Acesso em: 02 set 2021.

SANTOS, J. Seixas. **Dicionário de Criminologia.** 3. ed. Campinas: Conan, 1995, p. 193.

ALBERGARIA, Jason. **Das Penas e da Execução penal.** 3. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 1996, p. 140.

ALVES, Elaine De Moraes. **Sistema Prisional e Ressocialização do Preso.** São Mateus: Instituto Vale do Cricaré, 2019, p. 29 a 33. Disponível em: <https://repositorio.ivc.br/handle/123456789/97>. Acesso em: 25 set. 2021.

SOUZA, Franciane Mara de. **Ressocialização do Apenado.** Jus.com.br, 2018. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/65405/ressocializacao-do-apanado>. Acesso em: 03 out. 2021.

Portal do Governo Brasileiro. **Desemprego.** IBGE, 2021. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/explica/desemprego.php>. Acesso em: 14 out. 2021.

Diário de Suzano. **DS entrevista Leonardo Precioso fundador da ONG Recomeçar.** Youtube, 19 de Novembro de 2019. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=_bPG-DKZcRA. Acesso em: 25 out. 2021.

SALGADO, Diego. **História de Leonardo Precioso, ex-jogador de futebol que ficou preso por 8 anos e agora ajuda egressos.** Do Uol, 2020. Disponível em: <https://www.uol.com.br/esporte/reportagens-especiais/a-historia-de-leonardo-precioso-ex-jogador-de-futebol-que-ficou-presos-por-8-anos-e-agora-ajuda-egressos/#cover>. Acesso em: 25 out. 2021.

MACHADO, Ana Elise Bernal; SOUZA, Ana Paula dos Reis; SOUZA, Mariani Cristina de. **Sistema Penitenciário Brasileiro - origem, atualidade e exemplos funcionais.** Universidade Metodista de São Paulo, 2013. Disponível em: <https://www.metodista.br/revistas/revistas-metodista/index.php/RFD/article/view/4789>.

Acesso em: 26 out. 2021.

IMMICH, Dione Micheli de F. P; PEREIRA, Adriane Damian. Jus.com.br, 2016. Disponível em: <https://michellipimmich.jusbrasil.com.br/artigos/326166078/o-sistema-prisional-brasileiro-e-a-criacao-da-lei-da-execucao-penal>. Acesso em: 26 out. 2021.

NARCIZO, Gabriel Barros Vieira Santos; SILVA, Érika Fernanda da. **Teoria das penas**. Publicado em dezembro, 2017. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/62833/teoria-das-penas>. Acesso em: 26 out. 2021.

RIBEIRO, Ariadne Ariadne; SALDANHA, Tiago Gomes. et al. **Uma Análise da Escolaridade da População Carcerária de Brasil: Um estudo a partir dos dados do INFOPEN**. 5 vol, p.52. Publicado em Janeiro, 2020. Disponível em: <https://portaldeperiodicos.unibrasil.com.br/index.php/anaisevinci/article/view/4560>. Acesso em: 30 out. 2021.

Instituto Recomeçar. **Recomecei e Venci: Episódio 1 - Júlio César**. YouTube. Publicado em Julho, 2021. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=H34bPU20JBE>. Acesso em: 31 out. 2021.

Instituto Recomeçar. **Recomecei e Venci: Episódio 2 - Douglas**. Recomeçar 360. Publicado em agosto, 2021. Disponível em: <https://recomecar360.org/recomecei-e-venci-episodio-2-douglas/>. Acesso em: 31 out. 2021.

MELO, Liana; Delmas, Maria Fernanda. **Projeto Colabora: Condenados ao Desemprego**. Colabora, 2017. Disponível em: <https://projetocolabora.com.br/ods1/mao-de-obra-invisivel/>. Acesso em: 31 out. 2021.